

El cementerio y el volcán

Ehécatl Cabrera Franco

25 de marzo de 2026

I. El cementerio

Ayer llegué al salón emocionado porque era el día que instalaríamos el cementerio de los mártires. Isa, quien propuso la acción, había llegado antes muy preparada.

El cementerio de los mártires es una pequeña pieza colectiva formada por un conjunto de bordados, todos iguales porque tienen la misma figura que representa una tumba, pero todos diferentes como sus bordadoras.

El muro de las escaleras que delimita el café fue el lugar elegido, allí pegamos una bandera palestina de papel en la que cada quién escribió el nombre de una víctima del genocidio.

Mi bordado lo dediqué a Ahmed al-Kahlout, escritor y gestor cultural palestino

asesinado el 4 de febrero de 2024. Sin conocerle aún le lloro, a él y a todas las víctimas de la cruel masacre que parece no tener fin.

Nuestro cementerio es pequeño y frágil pero bello. Pende de un hilo en un entorno repleto de imágenes, cuerpos que se mueven y sonidos insesantes. Como ellas, como nosotras, como el mundo, nuestra pieza también pende de un hilo.

II. El volcán

Hoy es el cumpleaños 9 del pequeño viento y fue muy específico en que no quería que comprara un pastel para festejarlo, sino que lo cocinara yo. Y no es cualquier pastel, sino una tarta-volcán de chocolate.

Afortunadamente me pasó la receta que aparece al final de su novela gráfica protagonizada por un pequeño diablo sin cuernos a quien se le cae la cola. Desde ayer conseguí los ingredientes faltantes y el molde del volcán.

Después de dejar al pequeño viento en la escuela, me puse a preparar el volcán. No fue sencillo porque la receta no especificaba el tamaño de la tarta y mi molde era muy grande, tuve que improvisar a costa del caos en la cocina pero al parecer salió bien.

III. Acá estamos

Tengo una pila de trastes esperando, pero me senté a escribir animado por Inés. Y mientras escribo suena una canción de Manu que comienza con la voz de una mujer diciendo: «y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo, acá estamos».

En la tarde nos reuniremos para festejar al pequeño viento con su tarta-volcán de chocolate, creo que le gustará mucho, y acá estamos. Con todo el dolor del mundo, pero también con todo el amor del mundo, con un cementerio y un volcán.

«Agua que mata la muerte no se compra con nada... no estamos solos, no estamos solos... acá estamos.»

• Mustata No'in Sk
• Rehab Mohammed Abdul Ham
• Ahmed al-Kahlout
• Nabil Adel Nabil Al-G
Yasmin Wa' el Dh
Yaqeen Hammad
Shahd So'ad Abu

Título: El cementerio y el volcán

Año: 2026

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM/ Pueblo de Santa úrsula Coapa, CDMX

Tipo de pieza: Acciones domésticas e intervención de espacio público.

Formato de registro de la pieza: Serie fotográfica y texto.

Esta pieza es una obra derivada de la intervención titulada “El cementerio de los mártires”, publicada en: <https://imaginativxs.noblogs.org/2026/03/24/cementerio-de-los-martires/>